

PROYEKTIV AKSLATIRISHLAR YORDAMIDA TASVIRLARNI BURUSH

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6590944>

Jumonzorov Dostonbek Qudrat o'g'li

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston milliy universiteti,
«Amaliy matematika va intellektual texnologiyalar»
fakulteti 2-bosqich magistranti

Annotasiya: Bu maqolada proyektiv akslatirishlar yordamida tasvirlarni burush haqida ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: proyektiv, rekonstruksiya, diapazon, affin, perspektiv, transformatsiya, manipulyatsiya.

Аннотация: В этой статье содержится информация о том, как поворачивать изображения с помощью проективных отражений.

Ключевые слова: проективный, реконструкция, диапазон, аффинити, перспектива, трансформация, манипуляция.

Annotation: This article provides information on how to rotate images using projective reflections.

Key words: projective, reconstruction, range, affinity, perspective, transformation, manipulation.

Aylanma sirtlarning 3D geometrik modelini aniq rekonstruksiya qilish juda ko'plab sohalarda qo'llanib kelinmoqda. Hozirgi vaqtda ob'ektlarning 3D ma'lumotlarini olishning ko'plab usullari mavjud bo'lib tasvirlash usullari va diapazonni skanerlashni misol tariqasida olishimiz mumkin. Nuqtalarning bir jinsli tasviri affin va proyektiv akslantirishlar uchun izchil belgilashni ta'minlaydi. Bir jinsli belgilashlar proyektiv geometriyada [3], [1] kompyuter grafikasiga kiritilishidan ancha oldin ishlatilgan [4]. Bir jinsli belgilash ko'pincha noto'g'ri tushuniladi, shuning uchun biz uning qo'llanilishi va xususiyatlarini aniqlashtirishga e'tibor qaratamiz.

Bir jinsli belgilashda 2D nuqtalar 3 ta koordinatali vektorlar bilan, 3D nuqtalar esa 4 ta koordinatali vektorlar bilan ifodalanadi. Affin va proyektiv akslantirishda manba fazosidagi nuqtalarni $p_s = (u', v', q)^T$ orqali va maqsad fazosidagi nuqtalarni $p_d = (x', y', w)^T$ orqali belgilaymiz.

Perspektiv yoki bir jinsli transformatsiya deb ham ataladigan proyektiv akslantirish bir tekislikdan nuqta orqali boshqa tekislikka proyeksiyalashdir [3]. Bir jinsli transformatsiyalar 3D affin modellashtirish transformatsiyalari va perspektiv kamera transformatsiyalari uchun keng ko'lamda qo'llanilgan [2]. O'rganilgan 2D o'lchovli proyektiv akslantirish bir xil 3D o'lchovli akslantirishlarning kichik qismidir.

Proyektiv akslantirishning umumiy shakli ratsional chiziqli akslantirishdir:

$$x = \frac{au + bu + c}{gu + hu + i}, \quad y = \frac{du + eu + f}{gu + hu + i}$$

Bir jinsli matritsada foydalanish proyektiv akslantirishlarni manipulyatsiya qilish ancha oson:

$$p_d = M_{sd} p_s = \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ w \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u' \\ v' \\ q \end{pmatrix}$$

$$\text{bu yerda } (x, y)^T = \left(\frac{x'}{w}, \frac{y'}{w} \right)^T, \quad w \neq 0 \text{ va } (u, v)^T = \left(\frac{u'}{q}, \frac{v'}{q} \right)^T, \quad q \neq 0.$$

Yuqoridagi matritsada 9 ta koeffitsient mavjud bo'lsada, bu akslantirishlar bir jinsli, shuning uchun bu matritsalarining har qanday nolga teng bo'lmagan skalyar ko'paytmasi ekvivalent akslantirishni beradi. Demak, 2D o'lchamli proyektiv akslantirishda faqat 8 ta darajali erkinlik mavjud. Umumiylikni yo'qotmasdan, $i = 1$ deb taxmin qilishimiz mumkin, $(0, 0)^T$ manba nuqtasi cheksizlikdagi nuqtaga mos keladi va maxsus holat bundan mustasnodir. $g = h = 0$ bo'lganda proyektiv akslantirish affin akslantirish hisoblanadi.

Proyektiv akslantirishlar affin akslantirishning ko'plab kerakli xususiyatlariga ega. Muayyan chiziqlar bo'ylab tenglashtirilgan nuqtalarni saqlaydigan ikki chiziqli akslantirishdan farqli o'laroq, proyektiv akslantirish odatda tenglashtirilgan nuqtalarni saqlamaydi. Buning o'rniga ular nuqtalarning "o'zaro nisbati" deb nomlangan miqdorni saqlaydilar [1]. Affin akslantirishlar singari, proyektiv akslantirish ham barcha yo'nalishlardagi chiziqlarni saqlaydi.

Yana bir diqqatga sazovor xususiyat shundaki, proyektiv akslantirishning teskarisi proyektiv akslantirishdir. Teskari akslantirish uchun matritsa to'g'ridan-to'g'ri akslantirishning teskarisi yoki qo'shmasidir. (Matritsaning qo'shilishi kofaktorlar matritsasining ko'chirilishidir [5]; $M^{-1} = \text{adj}(M) / \det(M)$).

Teskari bir jinsli algebrada teskari konvertatsiya zarur bo'lganda matritsa o'rniga qo'shma matritsadan foydalanish mumkin, birlik matritsaning teskarisi mavjud bo'lmaganda. Teskari konvertatsiya quyidagicha bo'ladi:

$$p_s = M_{ds} p_d = \begin{pmatrix} u' \\ v' \\ q \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & B & C \\ D & E & F \\ G & H & I \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ w \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ei - fh & ch - bi & bf - ce \\ fg - di & ai - cg & cd - af \\ dh - eg & bg - ah & ae - bd \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ w \end{pmatrix}$$

Nuqtani teskari konvertatsiya qilish orqali akslantirishda $(x, y)^T$ dan $(u, v)^T$ ni hisoblaymiz. Agar $w \neq 0$ va $q \neq 0$ bo'lsa, $w = 1$ ni tanlab, hisoblashimiz mumkin:

$$u = \frac{Ax + By + C}{Gx + Hy + I}, \quad v = \frac{Dx + Ey + F}{Gx + Hy + I}$$

Interfaol tasvir o'zgartirgichida belgilangan to'rtburchaklar va manbaning to'rtta uchini planshet yoki sichqoncha yordamida belgilashingiz mumkin va bir maydonni boshqasiga o'zgartirishingiz mumkin. Ushbu turdagi vazifa proyektiv akslantirishning ideal dasturidir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. H. S. M. Coxeter, Non-Euclidean Geometry, U. of Toronto Press, 1978.
2. James D. Foley, Andries van Dam, Fundamentals of Interactive Computer Graphics, Addison-Wesley, Reading, MA, 1982.
3. E. A. Maxwell, The Methods of Plane Projective Geometry, Based on the Use of General Homogeneous Coordinates, Cambridge U. Press, London, 1946.
4. Lawrence G. Roberts, Homogeneous Matrix Representation and Manipulation of N-Dimensional Constructs, MS-1405, Lincoln Lab, Lexington, MA, July 1966.
5. Gilbert Strang, Linear Algebra and Its Applications, 2nd ed., Academic Press, New York, 1980.
6. Paul Heckbert, Projective Mappings for Image Warping, 1999.